

Associação Cultural Tirsense: ensino de música popular baseado na vivência da música tradicional portuguesa – os Zés P'reiras

Lenice de Sousa¹

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.10263115

Recebido em 22/10/2023
Aprovado em 01/12/2023

Resumo: Esta comunicação apresenta um recorte de uma pesquisa de campo realizada no âmbito de um doutorado em Etnomusicologia na Universidade de Aveiro, Portugal. Trata do processo de ensino aprendizagem realizado na (ACT) - Associação Cultural Tirsense, fundada em 2001, inspirada no movimento de revitalização da gaita de fole e nos processos de transmissão da música tradicional. Em 2003 a ACT fundou a Escola de Música da Ponte Velha com o intuito de fortalecer música, instrumentos e repertório da música tradicional portuguesa, especialmente a gaita de fole, que está presente em contextos musicais populares e tradicionais, como por exemplo, nos Zés P'reiras (grupos formados por bombos, caixas e gaita-de-foles, cujo circuito de atuação ocorre, sobretudo, nos festejos religiosos). A prática de ensino aprendizagem desenvolvida se estabelece como uma vivência musical, tal como ocorre dentro dos Zés P'reiras, constatando o entendimento de música de Antoine Hennion. Este resumo objetiva colaborar com a reflexão de Lucy Green sobre ensino da música popular no sistema formal de educação.

Palavras-chave: Ensino aprendizagem. Oralidade. ACT. Zés P'reiras.

Associação Cultural Tirsense: teaching popular music based on the experience of traditional Portuguese music – the Zés P'reiras

Abstract: This communication presents an excerpt from field research carried out as part of a doctorate in Ethnomusicology at the University of Aveiro, Portugal. It deals with the teaching-learning process carried out at (ACT) - Associação Cultural Tirsense, founded in 2001, inspired by the bagpipe revitalization movement and the transmission processes of traditional music. In 2003, ACT founded the Escola de Música da Ponte Velha with the aim of strengthening music, instruments and repertoire of traditional Portuguese music, especially the bagpipes, which are present in popular and traditional musical contexts, such as in Zés P'reiras (groups made up of bass drums, snare drums and bagpipes, whose performance circuit occurs, above all, during religious celebrations). The teaching-learning practice developed is established as a musical experience, as occurs within Zés P'reiras, confirming Antoine Hennion's understanding of music. This summary aims to collaborate with Lucy Green's reflection on teaching popular music in the formal education system.

Keywords: Teaching learning. Orality. ACT. Zés P'reiras.

¹ Doutoranda, Universidade de Aveiro, Inet-md, lenice@ua.pt.

Introdução

Este resumo expandido apresenta o recorte de uma pesquisa de campo realizada no âmbito de um doutorado em Etnomusicologia desenvolvido na Universidade de Aveiro - Portugal. A proposta foi financiada pela FCT com o intuito de integrar o trabalho acadêmico com conhecimentos e necessidades da comunidade, sendo exigido a inserção de uma instituição não acadêmica, no caso, a Associação Cultural Tirsense. A pesquisa, por sua vez, é voltada para a sustentabilidade das práticas populares tradicionais identificadas como Zés P'reiras, agrupamentos musicais concentrados na região Norte de Portugal – são grupos musicais tradicionais formados por bombos, caixas e gaita-de-foles, cujo circuito de atuação ocorre, sobretudo, nas festas religiosas. Também são identificados como grupos de bombos ou grupo de gaiteiros.

A Associação Cultural Tirsense é colaboradora deste projeto, por ser uma associação que tem trabalhos voltados com e para a práticas dos Zés P'reiras. Se localiza em Santo Tirso, Portugal, foi fundada em 2001, inspirada no movimento de revitalização da gaita de fole que ocorria na época (MORENO FERNANDEZ, 2009). Em 2003, constituiu a Escola de Música da Ponte Velha com o intuito de fortalecer a música, os instrumentos e o repertório da música tradicional portuguesa, especialmente a gaita-de-foles, instrumento tradicional em Portugal que está presente em vários contextos musicais, sejam populares ou tradicionais como por exemplo, nos Zés P'reiras.

Segundo Arroyo (2000), a característica do ensino não formal decorre de situações quotidianas, a partir de vivências nos mais diversos espaços sociais. Esta característica impõe ao processo de transmissão, a adoção de estratégias que deslocam para segundo plano, a importância de alguns conhecimentos consolidados no campo da educação musical como a leitura de partitura, a postura ou a técnica adequada para cada instrumento. Assim como o uso da oralidade que tem como ferramenta didática primordial, o corpo. E com ele, todo o sistema sensorial e cognitivo que capta o mundo através da experiência vivida.

A prática de ensino aprendizagem desenvolvida na escola da associação se estabelece como uma vivência musical, tal como ocorre dentro dos Zés P'reiras. Porém, não abre mão de alguns aspectos técnico musicais, por vezes ignorados nestes espaços, como por exemplo, a afinação das gaitas.

O objetivo desta comunicação é colaborar com reflexões de Lucy Green acerca do ensino da música popular no sistema formal de educação, a partir de vivências etnomusicológicas e do entendimento de música de Antonie Hennion.

1 A prática dos Zés P'reiras

Os Zés P'reiras fazem parte dos eventos sociais públicos em Portugal, sobretudo, as festas religiosas, e sua presença é marcante pela alegria e espontaneidade de como tocam. Ernesto Veiga de Oliveira, descreve um pouco sobre suas performances:

São eles quem iniciam a festa, atroando os ares com a «alvorada» logo ao romper do dia; [...] percorrem depois as ruas principais em várias rondas, animando-as com a barulheira das suas «arruadas» festivas. É costume, findas as rondas estipuladas, os tocadores, [...] tocarem [...] em troca de uns copos de vinho ou escudos [...] (OLIVEIRA, 1964, p. [66-68]).

De 1964, ano do registro de Ernesto Veiga de Oliveira, para 2023, algumas coisas mudaram, especificamente, as de caráter organizacional: como se deslocam, organização coletiva, valor do cachê etc. No entanto, os Zés P'reiras continuam sendo uma referência de alegria para os ouvintes e para os músicos.

Neste espaço de socialização circulam muitas formas de conhecimentos, que vão desde o técnico musical que ocorrem com a aprendizagem do repertório, que desenvolve a técnica de cada instrumento (bombo, caixa ou gaita-de-foles), como também conhecimentos que garantam a sua boa funcionalidade a exemplos, a afinação e a manutenção com a troca das peles das percussões e a limpeza dos foles das gaitas; trabalha-se conhecimentos sociais relacionados ao contexto onde tocam: a importância de se envolver com a comunidade, os valores culturais e as memórias afetivas com outros músicos que deixaram este legado, além da boa relação entre si e seus contratantes; nos Zés P'reiras também se trabalha o preparo físico, visto que são músicos que realizam performances de rua e é necessário fazerem longas caminhadas tocando com instrumento pesado como o bombo.

Todo este processo é realizado através de convivências, a música é produzida pelo corpo que interage com as pessoas, o espaço e com a memória afetiva que vai se reconstruindo em cada atividade que realizam. Assim a música não se limita a execução

de uma peça musical, mas se amplia para uma experiência coletiva musical significativa, como podemos constatar nas palavras de Diogo Filipe Martins²:

Todos os momentos que a malta se junta são sempre ótimos! Nos juntamos não só para tocar, mas para dividirmos o que vivemos enquanto estávamos longe. Assim, enquanto percorremos a freguesia, conversamos sobre nossa semana de trabalho, trazemos novas histórias, esquecemos nossos problemas. Os mais velhos do grupo gostam tanto ou ainda mais do que nós da “borga” que fazemos, por isso a diferença de gerações quase não se nota. Todo e qualquer momento que a malta se junta, tudo pode acontecer! (DIOGO FILIPE, entrevista realizada em 2023)

Esta interação expressa por Diogo mostra muito bem como a música se solidifica neste universo, ou seja, ela não é um elemento isolado da prática, como uma partitura solta numa mesa, muito menos uma prática isolada da vida. Ela é a liga de tudo! A música une as diferentes gerações destes grupos, promove prazer, conexão entre a comunidade através da memória que se evoca em cada quilometro tocado e, também, se mostra como uma forma de remuneração. Outro fator observado, que promove a continuidade de um integrante, é que sua participação no contexto de atuação não está condicionada ao domínio total do instrumento, pois compreende-se que esse domínio só ocorrerá com a prática, com as vivências nas festas, nos peditórios e nas arruadas.

Com esta compreensão foi fundada a Escola de Música da Ponte Velha, que além de difundir o repertório da música tradicional portuguesa, proporciona um aprendizado com base na convivência e oralidade.

2 O processo de ensino aprendizagem da ACT

A Escola de Música da ACT, nomeadamente, Escola de Gaita da Ponte Velha fundada em 2003, está instalada na R. Moinhos 71, Santo Tirso, e seu edificio é um dos moinhos, propriedade de outra associação local (Associação Amigos de Sanguinhedo). A escola foi inspirada pelo movimento revivalista em torno da gaita-de-foles, iniciado em 1999 com a fundação da Associação para o Estudo e Divulgação da Gaita-de-Foles (APEDGF) que tinha como foco de suas ações, o estudo e ensino da gaita-de-foles.

Como vimos na seção anterior, tratar de música tradicional contextualizada, nos impõe pensar nas relações, não só entre as pessoas, mas também com o espaço, e nesse

² Integrante do grupo Zés P'reiras Nacionais de Fragoso, grupo que também colabora com esta pesquisa.

sentido, a Escola de Gaita da Ponte Velha é privilegiada! Há um ano, venho realizando investigação participante, e como aluna da escola constatei que sua ambientação interna, assim como a ambientação que a rodeia proporcionam uma sensação de bem-estar e aconchego que tornam o processo de convivência mais estimulante.

Figura 1: Escola de música – moinho de pedra ligado pela ponte de madeira Zé Correia

Assim como nos Zés P'reiras, as interações que significam a prática musical vão ocorrendo antes do início da aula, do lado de fora da escola. Espaço onde se contextualiza a música no cotidiano de cada um, onde fala-se sobre coisas que se relacionam com música, como o tempo que tiveram para treinar, uma apresentação que foi feita pelo professor ou pela escola, um show que alguém assistiu, ou um instrumento diferente. Mas isso não é uma regra, pode-se e fala-se de outras coisas também.

Já dentro da escola, a memória e o corpo são o suporte por onde se transmite e por onde se apreende a música e o contexto que a envolve. Professor e alunos dão continuidade a convivência estabelecida do lado de fora, colaborando com a manutenção da espontaneidade e da informalidade, mas agora com um instrumento, que é a materialidade do elo comum que nos une. Um elo que materializa nosso desejo de tocar, nossa vontade de estar juntos e pertencer a algo maior com a música, algo que nos transforma numa coletividade!

O fundador da escola, Napoleão Ribeiro, que é antropólogo e, também, músico popular, revela em entrevista que o objetivo da escola era proporcionar “[...] conhecimento cultural, um conhecimento musical mais vasto, pelo menos para compreenderem a vertente portuguesa, a vertente galega e as diversas formas de tocar o instrumento [...]” (Napoleão Ribeiro, entrevista realizada em 2022). Acredito que a escola atinge mais além. Pois os alunos aprendem, com o processo de ensino aprendizagem focado na oralidade, não só a tocar a gaita, ou o repertório tradicional. Aprendem, a valorizar e a acomodar suas individualidades para dar espaço a coletividade através da construção de boas memórias que vão dando à prática da gaita de fole um significado presente em suas vidas, contribuindo ainda para uma convivência em comunidade, uma vez que a ACT também propõe e participa de atividades que envolve os interesses da comunidade local.

3 Reflexões

Lucy Green (2013) afirma que a inserção da música popular no currículo formal a transformou em um produto, justamente por não inserir no processo de aprendizagem sua forma de transmissão, ainda alerta que “[...]se nós não formos capazes de incorporá-las em nossas estratégias de ensino, estaremos lidando [...] com um espectro da música popular em sala de aula, e não com a coisa em si” (Green, 2013, p. 68).

O trabalho de campo realizado na Escola de Música da Ponte Velha, que usa o contexto de transmissão da própria prática como seu processo de ensino aprendizagem, revelou uma eficiente estratégia para não transformar a música popular num “espectro”. Pois, a escola trabalha a música, não como um produto mas, como um processo de mediações como propõe Antoine Hennion (2003), “Mediations are neither mere carriers of the work, nor substitutes which dissolve its reality; they are the art itself, as is particularly obvious in the case of music”³. Porque não se trata apenas de integrar as habilidades “apreciação, execução, improvisação e composição, com ênfase na criatividade” (Green, 2013, p.68), mas também criar significação para elas através das relações.

Contudo, há de se levar em conta a finalidade da prática e do espaço onde se desenvolve. Por isto, não se trata apenas de inserir o processo de transmissão da música

³ Tradução minha: As mediações não são meros transportadores da obra, nem substitutos que dissolvam a sua realidade; são a própria arte, como é particularmente óbvio no caso da música.

popular, mas de construir um ambiente próprio, capaz de articular as especificidades destes universos (formal e não formal) como propõe Grossi (2001).

Assim, acredito que a solução traz desafios para o professor, pois cabe a ele, dentro da estrutura formal de ensino: internalizar que a música é um processo de integração; diluir a hierarquia em sala de aula; encontrar, na turma, um fio condutor comum (nos Zés P'reiras são as atuações nas festas, na ACT é o aprendizado da gaita) que estabeleça a convivência e a integração entra a música, a escola e a vida dos alunos simultaneamente e espontaneamente.

Referências

ARROYO, Margarete. Transitando entre o “Formal e o “Informal”, um relato sobre a formação de educadores musicais. In Simpósio Paranaense de Educação,7, 2000. Londrina, 77-90.

GREEN, Lucy. Ensino da música popular em si, para si mesma e para “outra” música: uma pesquisa atual em sala de aula. REVISTA DA ABEM. 20, dec. 2013. Disponível em: <http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/104>

GROSSI, Cristina de Souza. Avaliação da percepção musical na perspectiva das dimensões da experiência musical. Revista da ABEM . n. 6, p. 49-58, set. 2001.

HENNION, Antoine. Music and Mediation: Toward a New Sociology of Music. In: CLAYTON, Martin; HERBERT, Trevor e MIDDLETON, Richard (eds.). The Cultural Study of Music: a critical introduction. New York: Routledge, pp.80-91. 2003

MORENO FERNÁNDEZ, Susana. (2009). “De Galicia a Lisboa. Una reinvençión transnacional de la práctica de la gaita-de-foles”. Revista de Musicología XXXII/1: 335-352.

OLIVEIRA, Ernesto Veiga. Instrumentos Musicais Populares Portugueses. 1ª ed. Lisboa: Fundação Caloluste Gulbenkian, 1964.

RIBEIRO, Napoleão. Entrevista de Napoleão Ribeiro em 2022. Cidade. Registro virtual. Santo Tirso/Aveiro.

RIBEIRO, Diogo Felipe Martins. Entrevista de Diogo Felipe Martins Ribeiro. 2022. Fragoso. Registro de áudio. Fragoso-Portugal.